

ПРИНЦИП, ТАМОЙИЛ ТУТУМ? СОФ ТУРКИЙ ТУТУМ МУҲИМ! (НОМУТАХАССИСЛИК ФАНЛАРИНИ ЖОЗИБАЛИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТУТУМ ВА УСУЛЛАРИ ХУСУСИДА)

Б.Х. Данияров

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти профессори, филология фанлари доктори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230700>

Аннотация. Ушбу мақола муаллифи томонидан номутахассислик фанларини жозибали ва сифатли ўқитишнинг оригинал, янги тутум ва усуллари ишлаб чиқилган. Ушбу инновацион тутум, усуллар илмий асосли, аниқ, содда ва равон услубда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: оддий, содда ва равон, тушунарли ва осон; мантиқий изчил, ихчам, қизиқарли таъсирчан; илмий услуб – бор асос, тўғри, аниқ, пухта, рост; исбот, далил, фактлар жам; тенденциянинг ўзбекчаси тамойил, принцип – тутум; соф туркий тутум муҳим!

Рақамли технологияларнинг ҳаёт суръатларини мислсиз даражада, шиддат билан ўзгартириб бориши жамият тараққиёти билан бирга фанлар мазмуни ҳам тубдан янгиланишини тақозо қилмоқда. Хусусан, ахборот технологиялари тараққиёти даврида номутахассислик фанларини, жумладан, “Академик ёзув” фанини компьютер муҳандислиги (инжиниринг) йўналишида таҳсил олаётган талабаларга ўқитишнинг янги, замонавий ўқув адабиётларини, метод ва методикаларини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Зеро ўқув адабиётлар ва ўқитиш методикаси замонавий таълимга ҳамнафас ва ҳамқадам бўлмоғи лозим.

Академик ёзув фанининг жозибадорлигини таъминлаш, машғулотларни талабалар танлаган соҳаларга йўналтирган ҳолда оригинал ва, албатта, қизиқарли методика асосида олиб бориш мақсадга мувофиқдир, жумладан, ушбу мақола муаллифи – камина томонидан ишлаб чиқилган қуйидаги қофияли қоидалар услубида:

Оддий содда ва равон// Тушунарли ва осон.

Мантиқий изчил ихчам// Қизиқарли таъсирчан [8: 6].

Янги жорий этилган “Академик ёзув” фанига оид алоҳида китоб кўринишига эга илмий ёки ўқув-методик адабиётлар, жумладан, монография, дарслик, ўқув қўлланмалар жуда камлиги, баъзиларининг эса эски услубда ёзилганлиги нофилологик йўналишдаги соҳа ва мутахассисликларни эгаллашни азм қилган, жумладан, компьютер инжиниринг ва ахборот технологиялари йўналишларида таҳсил олаётган талабалар учун ушбу фанни ўрганиш жараёнида муайян муаммо ва қийинчиликлар туғдириши мумкин.

Масалан, баъзи бир ўқув адабиётларда термин (атама) сўзи қуйидагича таърифланган:

“Терминологияга бағишланган ишларнинг барчасида у ёки бу соҳанинг муайян тушунчаларини англатадиган, асосан, номинатив функцияни бажарадиган бирликлар термин ҳисобланади деб қаралади. Ҳозирги вақтда терминология масаласининг ўсиб бориши, бир томондан илм-фан, иқтисодиётнинг динамик ривожланиши туфайли янги тушунчаларнинг кўпайиб бориши деб қаралса, иккинчи томондан, терминларнинг

шаклланиши жараёни ривожланиши ва функцияси каби масалаларни чуқурроқ ўрганилиши зарурлиги билан изоҳланади” [4: 111].

Ушбу таъриф нофилологик йўналишда, масалан, техника соҳаси йўналишида, жумладан, компьютер муҳандислиги ва ахборот технологиялари йўналишини танлаган талабаларнинг тушуниши учун жуда мураккаб бўлиб, уларнинг академик ёзув фанига бўлган қизиқишларини сўндириб қўйиши мумкин. Бўлғуси “айтичи”ларга термин тушунчасини аниқ, содда ва равон, тушунарли ва осон қилиб қуйидагича тушунтириш мақбул:

“Терминлар бирор бир соҳага оид махсус сўзлар, тушунчалар. Масалан, байт, килобайт, мегабайт, терабайт ва ҳоказо”

Академик ёзув фани домласининг нофилологик йўналишларда, жумладан, рақамли технологиялар соҳалари касбларини кўзлаб таълим олаётган талабаларга синонимлар тушунчасини қуйида келтирилгандек ифода этиб, тушунтиришга ҳаракат қилиши ҳам беҳуда уриниш бўларди:

“Тадқиқот натижалари асосида ўзбек тили лексик синонимларини асосий денотатив маъноси бўйича мос, лекин коннотатив маъно компонентлари хусусиятлари ва қўлланиши, функционал имкониятларининг ўзига хослиги билан фарқланадиган луғавий birlikлар деб тавсифлаш мақсадга мувофиқ. Синонимлар лексик ва контекст бирикуви ҳамда деривациявий хусусиятлари ва имкониятлари билан ҳам фарқланади” [1: 175].

Зеро, маънодош сўзларнинг ушбу таърифи илмий асосланган, жуда тўғри ёзилган бўлсада, синонимларга оид бу илмий хулоса ўзбек тилшунослиги соҳасида қалам тебратган олимлар, соҳа мутахассислари учун мўлжалланган, тилшунос олимлар учун синонимларнинг ушбу таърифи очиқ-ойдин тушунарлидир. Бироқ нофилологик йўналишларни, хусусан компьютер муҳандислиги ва ахборот технологиялари каби замонавий соҳа мутахассисликларини танлаган талабалар учун ушбу синонимлар тушунчаси жуда мураккаб бўлиб, улар буни қабул қила олмайдилар. .

Замонавий технологияларини эгаллаб етук мутахассис бўлишни ният қилган илму толибларга домлалари синонимлар таърифини оддий ва тушунарли: *“Аниқ, содда ва равон/ Тушунарли ва осон”* қондасини қўллаган ҳолда, улар учун жозибали тарзда етказмоғи лозим, жумладан қуйидагича:

“Синонимлар – бу маънодош сўзлар”, ёки *“Синонимлар маъноси бир хил сўзлар”*, масалан, *юз, бет, чехра, афт, турқ, башара* каби. Синонимлар асосий маъносига кўра бир хил сўзлар бўлиб, маъно нозикликлари билан фарқланади, масалан, *очиқ чехра* деб айтиш мумкин, лекин *очиқ башара* деб айтиб бўлмайди; *ой юзли* зебо, деб айтиш мумкин, лекин *ой турқли* зебо деб айтиб бўлмайди”, яна қиёсланг: *безбет – безюз, сурбет – сурюз* ва ҳоказо. Ушбу фанни ўтаётган домла замонавий технологиялар воситасида дарсга оид маъруза ва матнларни, ўқув-методик мажмуаларини талабалар танлаган соҳа йўналишлари бўйича тайёрлашлари, топшириқларни ҳам шунга монанд талабалар учун тушунарли, содда ва равон, илмий асосланган, лекин оммабоп ва ҳаммабоп услубда етказишлари зарур.

Академик ёзув, ўзбек тили (нофилологик гуруҳлар учун) фанлариининг асосий мақсад ва вазифаси талабаларнинг нафақат ўзбек тили ҳақидаги билимларини оширишга, балким, биринчи навбатда, уларда ўзбек тилининг кенг имкониятларини соҳада қўллаш олиш кўникмаларини шакллантирган ҳолда ўзлари танлаган соҳа йўналишларини чуқур ўрганишга иштиёқ ва рағбат ўйғотиш ҳамдир.

Яна бир муҳим томони, ўқитувчи аудитория, дарсхонада қайси соҳа вакиллари, кимлар ўтирганлигини, бу илми толиблар таълимнинг қайси шаклини (кундузги, сиртки, кечки ва ҳ.) танлаганликларини бир дақиқа ҳам унутмай, шундан келиб чиққан ҳолда ўз нутқини уларга тушунарли ва мароқли тарзда ташкил қилиши керак [б: 187]. Бу муҳим хусусиятларни билмаган домла талабаларининг ўтилатган фанларга бўлган қизиқиши, иштиёқини сўндириб қўйиши мумкин. Демак, домла “Қизиқса, дарсинг унар/Қизиқмаса, дарс сўнар” қондасига ҳам амал қилиш лозим.

Масалан, академик ёзув дарсларида “*Матн ҳосил қилуви воситалар*”, “*Нутқ услубларининг лексик-грамматик хусусиятлари*” каби мавзуларни ўрганишда ўзбек тили сўз бойлиги улкан бўлиб, ҳар бир сўзни ўз ўрнида қўллаш муҳимлигини талабалар орасида машхур бўлган кўшиқлардан мисоллар келтириш орқали, талабаларга тушунтирилса, ўзгача самарали ижобий натижага эришилади, масалан, ёшлар орасида машхур бўлган “Бахтингни топ” қўшиғи мисолида:

Ошиқ йигит севган ёрининг кўлида унинг бошқа йигитга турмушга чиқаётганлиги бўйича тўйга таклифномани кўриб қолади ва қаттиқ изтиробга тушиб қолади, лекин қизга “кет” дея олмай, “бор, бор” деб нидо қилади: талабаларга кўшиқчи Сардор Тоиров ижросида ушбу куй (“Бахтингни топ”) интернетга уланган компьютер (смартфон) қурилмалари орқали офлайн тақдим этилади:

*“Яширасан нигоҳларинг, /Гўзал кўзи қароқларинг,
Менга сўнги сўз айтолмай/ Қалтирайди дудоқларинг...
...Ўзи сезиб турибман,/Аранг қулиб турибман/
Кўлинигдаги қозғозни/Нетай кўриб турибман...
...Ахир бу таклифнома/ Бахтимдан қайирмоқда./
Шу бир парчагина қозғоз/ Севгимдан айирмоқда –а –а-а-а!
Бор, бор, бо-о-о-р, бахтингни топ/ Қарамагин ортинга/
Бор, бор, бо-о-о-р, бахтингни топ/ Қулоқ солма қалбингга-а-а-а!”*

Куй тугагач, кўшиқ матни қизиқарли тарзда таҳлил қилинади. Бу нутқий вазиятда бор сўзини “кет”, “жўна”, “йўқол”, “даф бўл” каби сўзлар билан алмаштириб бўлмаслиги талабаларга ўқитишнинг янги жамланма (комплекс) усуллари билан яққол жозибали аниқлаштирилади, жумладан, қизиқарли, суҳбат, баҳс мунозарага чорловчи, фаолликка ундовчи саволлар берилади: кўшиқ қаҳрамони ошиқ йигит нима учун севгилисига “бор, бор” дейди-ю, “кет”, “жўна” ёки яна ҳам кўполроқ “йўқол”, “даф бўл”, ёки айрим талабалар тилида айтганда “қури! деб айтолмайди? Ҳаётда шундай руҳий ҳолатда ушбу кўпол сўзларга бундан-да кўполроқ сўзларни қўшиб, яхши кўрган қизини ҳақорат қилиб, шовқин солиб, камига дўппослаб қувиб юборган кимсалар йўқми?...

Нутқий вазиятни ҳаққоний акс этишда, матн тузишда, инсон руҳий кечинмаларини, унинг ички ҳиссиётлари, кечирган тажрибалари ва эмоционал ҳолатларини сўзлар воситасида жонли аниқ ва таъсирли тасвирлашда сўзларни, хусусан, маънодош сўзларни тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга эканлиги илми толибларга чиройли ва мароқли тарзда тушунтирилади.

Худди шундай: *жозибали гўзал ва содда, бир умрга қолгуси ёдда* – усулида ўзбек адабий тилимиз ҳақида маълумот бериш, жумладан, ҳассос ўзбек шоири Лутфийнинг машхур “*Хоҳ инон, хоҳ инонма радифли*” ғазалига замонавий куй басталаб, эл олқишига сазовор бўлган “*Нола*” эстрада гуруҳи ижросида тинглаб таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ:

Сенсан севарим, хоҳ инон, хоҳ инонма,

*Қондир жигарим, хоҳ инон, хоҳ инонма.
Ҳижрон кечаси чархи фалакка етар, ей, моҳ,
Оҳи саҳарим, хоҳ инон, хоҳ инонма.
Ҳаққоки қилич келса бошимга эшикиндан,
Йўқтир гузарим хоҳ инон, хоҳ инонма...*

Куй тугагач, жумладан, ушбу ғазал, ва умуман ўзбек адабий тилида битилган мумтоз асарлар мисолида ўзбек тили дунёдаги тараққий этган адабий тиллар каби энг қадимий ва энг бой туркий адабий тил эканлиги, ўзбеклар ушбу қадимий гўзал тилнинг бевосита ворислари бўлганликлари боис XIV-XV (ва ундан кейинги) асрларда ўзбек тилида зарҳал ҳарфлар билан адабий тарих зарварақларига муҳрланган беназир асарларни бугун XXI асрда ҳам ҳар бир саводли ва зиёли ўзбек ўқиб тушуниши ва ундан унутилмас завқ олиши шубҳага ўрин қолдирмайдиган далил ва исботлар билан талабаларга жозибали исботланади.

Ўзбек адабий тилини дунёнинг энг гўзал ва бой тилларири даражасига олиб чиқишда буюк Навоийнинг хизматлари беқиёс эканлигини “гўзал ва содда, қолгуси ёдда” услубида тушунтириб, алломанинг мангу мунаввар ва нафис ғазалларини ёддан ўқий бошлайди, талабалар беихтиёр завқ ила унга жўр бўлишади:

*Кеча келгумдур дебон ул сарви гулрў келмади,
Кўзларимга кеча тонг отгунча уйқу келмади.
Лаҳза-лаҳза чиқдим, чекдим йўлида интизор,
Келди жон оғзимгаю, ул шўхи бадхў келмади...
Оразидек ойдин эрконда гар этти эҳтиёт
Рўзгоримдек ҳам ўлгонда қоронғу келмади.*

Академик ёзув фани домласи ушбу умрбоқий гўзал ғазални қиёмига етказиб, ижро қилиб бўлгач. Шогирдларига мурожаат қилади. – Қани айтгинг-чи, Ўзбекистондан бошқа Марказий Осиёдаги, қўйинг-чи, жаҳондаги яна қайси давлатларнинг таълим муассалари (боғча, мактаб, олийгоҳлар кабилар)да Навоийнинг ғазаллари оммавий ўқилади? Ўқитувчиси, домласи бошлаб берса, шогирдлари унга жўр бўлишади? Жавоб: Танҳо Ўзбекистонда. Қуйидаги ушбу қуйма равон мисралар хат-саводи бор қайси ўзбек учун тушунарсиз:

*Кеча келгумдур дебон ул сарви гулрў келмади,
Кўзларимга кеча тонг отгунча уйқу келмади.
Лаҳза-лаҳза чиқдим, чекдим йўлида интизор,
Келди жон оғзимгаю, ул шўхи бадхў келмади...*

Жавоб: она тилиси ўзбек бўлган, зиёли ва маданиятли ҳамма миллатдошларимиз учун тушунарли. Савол: Нима учун шундай? Жавоб: Чунки Буюк Навоий бобомиз ўзбек миллатига мансуб бўлиб, ўзбек адабий тилида мукамал асарлар битганлар ва миллатимизни қайноқ меҳр ҳамда чуқур эҳтиром ила тилга олганлар:

*Шоҳу тожи хилъатиким, мен томошо қилгали,
Ўзбегим бошида қалпоқ, эгнида ширдоғи, бас!*

Бу мисраларда бобокалонимиз айтаяптиларки: Шоҳнинг қимматбаҳо тожию, серҳашам либоси (хилъати)ни томоша қилиб мен завқ оламан, лекин мен учун ўзбегимнинг оддий дўпписи ва оқ чакмони бўлса, бас! (шоҳнинг ҳашаматли кийими ва тожидан афзал).

Алломанинг шоҳ асарларини нофилологик йўналишда, жумладан, компьютер муҳандислиги ва ахборот технологиялари ихтисослиги бўйича таълим олаётган илми

толибларга жозибали ва қизиқарли қилиб англатишнинг аҳамияти жуда катта. Навоийнинг машхур асарларига адабиётшунос олимларимиз яхши илмий шарҳлар ёзганлар. Масалан, “Ул сарви гулрў келмади” ғазалига шарҳ филология фанлари доктори Нусратилло Жумахўжа томонидан интернетда жуда яхши берилган. Лекин ушбу шарҳ адабиётшунос олимлар, ўзбек филологияси йўналишида таълим олаётган қобилиятли талабалар, магистрларга мўлжалланган услубда яхши ёзилган:

“Ғазал арузнинг рамали мусаммани маҳзуф вазнида ёзилган. Ушбу вазннинг тақтеъси қуйидагича:

Фоилотун фоилотун фоилотун фоилотун
– V – – – V – – – V – – – V –

Ушбу ғазал Алишер Навоийнинг муҳаббат мавзуида ёзилган ошиқона ғазалларидан биридир. Ғазал бадий қурилма (лирик композиция)си жиҳатидан воқеабанд ғазаллар туркумига мансубдир... Асар етти байтдан иборат бўлиб, барча байтлар матлада қўйилган мавзунини мақтагача изчил ёритишига сафарбар этилган.”

Бироқ ушбу адабиётшунослик соҳасига оид илмий услубда бежирим ёзилган матн техника йўналишида таълим олаётган талабаларнинг тўлиқ тушунишлари учун бир мунча оғирлик қилиши мумкин. Ушбу йўналишни, жумладан, рақамли технологиялар соҳасини танлаган талабаларга улар учун жозибали ва қизиқарли бўлган “Қизиқтир дарсинг унар/ Қизиқмаса дарс сўнар” услубида тушунтириш мақсадга мувофиқ. Жумладан, “Ул сарви гулрў келмади” ғазалининг қуйидаги байтлари мисолида:

*Оразидек ойдин эрконда гар этти эҳтиёт
Рўзгоримдек ҳам ўлгонда қоронғу келмади.*

Ушбу байтдаги деярли ҳар бир сўз талабаларга яхши таниш. *Ораз* - юз, чеҳра сўзларининг маънодоши эканлигини, Навоий даври ўзбек адабий тилида *бўл* сўзи маъноси *ўл* [o'1] шаклида ҳам англатилганлигини, ушбу сўздан ҳосил бўлган *ўлгонда* сўзи ҳозирги *бўлганда* сўзининг маъносини билдириши талабалар учун мактаб давридан маълум. Жумладан, Ҳазрат Навоийнинг ушбу пурмаъно ва умр боқий мисраси “*Ҳар тунинг қадр ўлубон, ҳар кунинг ўлсун Наврўз*” мисраси ҳар йили юртимизга баҳор ва янгилиниш фасли кириб келиши биланоқ Наврўз байрам тадбирларининг бош ғояси сифатида барча ташкилотлар ва таълим мусассаларининг пешёзувларини беэбаб, гўзал ўзбек тилимизда жонланади.

Демак, ушбу байтни “айтичи” талабаларга оддий, содда, чиройли қилиб тушунтириб бериш мумкин:

“*Оразидек ойдин эрконда*” – дегани “(ёрнинг) юзидек ойдин, ёруғ кунда” маъносини, “*гар этти эҳтиёт*” – “ўзини эҳтиёт қилган бўлса” маъносини билдириб, ушбу жумлалар биргаликда (*Оразидек ойдин эрконда гар этти эҳтиёт*): “агар (ёр) гўзал юзидек ойдин, ёруғ кунда ўзини (бошқаларнинг кўзига ташланишидан уялиб) эҳтиёт қилиб келмаган бўлса,” маъносини англатади.

Энди кейинги мисрага эътиборимизни қаратамиз: *Рўзгоримдек ҳам ўлгонда қоронғу келмади*. Маъноси: “Тун рўзгоримдек (турмушимдек) қоронғи бўлганида ҳам келмади”.

Демак, ушбу *Оразидек ойдин эрконда гар этти эҳтиёт/ Рўзгоримдек ҳам ўлгонда қоронғу келмади* баайтнинг умумий маъноси:

“Агар (севгилим) гўзал юзидек ойдин, ёруғ кунда ўзини (бошқаларнинг кўзига ташланишидан уялиб) эҳтиёт қилиб келмаган бўлса, (унда нега) Тун рўзгоримдек

(турмушимдек) қоронғи бўлганида ҳам келмади”. Ушбу қарийб бир абзацдан иборат қўшма гапни Шоирлар султонои Ҳазрат Навоий юксак маҳорат билан гўзал лисоний тутум ва бадий услубда ҳам мазмунан, ҳам шаклан беназир нафис ва қуйма ихчам ифодалаган:

Оразидек ойдин эрконда гар этти эҳтиёт

Рўзгоримдек ҳам ўлгонда қоронғу келмади.

Янги жамланма (комплекс) методиканинг оригинал тутум ва усулларидан “**Қофияли қоидалар**” оддийлиги, содда ва равонлиги билан ажралиб турганлиги боис, талабалар бу қоидалар мазмун моҳиятини енгил, осон англаб мароқ билан эслаб қолишади.

Мантиқий изчил, ихчам, қизиқарли таъсирчан. Бу жуда ҳам самарали универсал услуб бўлиб, унинг *мантиқий изчил, ихчам* тутуми (принципи) академик ёзувга хос асосий ёзув қоидаларидан ҳисобланади, уни талабаларга улар учун қизиқарли, мароқли тарзда тушунтириш лозим. Бу қоида мантиқий – маъноли гапиришни, сўзлар, гапларни кетма-кетликда изчил боғлаб баён этишни, “бир боғдан, бир тоғдан” келмасликни, беъмани гапдан қочишни, ўйлаб гапиришни, суҳбатдошни мавзуга қизиқтириб, унда ижобий таассурот қолдириш кўникмаларини шакллантиради.

Мавзу бўйича талабаларга мўлжалланган ҳар бир саволни ҳам ўқитувчи пухта ўйлаб, талабаларга манзур тарзда – “*мантиқий изчил, ихчам/ қизиқарли таъсирчан*” услубда бериши айни муддаодир.

Умуман, академик ёзув фанининг ҳамма мавзулари учун қофияли қоидалар ишлаб чиқилган. Масалан, *илмий услуб, тақриз, аннотация* мавзуларини ёритиб бериш учун ҳам. Илмий услубга хос, академик ёзувнинг энг муҳим жиҳатларини оддий, содда ва равон/англаб олишга осон усулда баён қилувчи мазкур қофияли қоидалар, ушбу тутумларга қатъий риоя этиш кераклигини, яъни баён қилинган фикрларнинг илмийлигини аниқ далил ва фактлар билан исботлаб, асослаш кераклигига эътиборни қаратади:

Илмий услуб: бор асос/ Тўғри, аниқ, пухта, рост.

Исбот, далил, фактлар жам/ Мантиқий изчил, ихчам

Нутқ ишончли хотиржам/ Ҳам қизиқ, ҳам таъсирчан.

Академик ёзув фани талабаларга нафақат илмий матнларни, шунингдек илмий-публицистик матнларни ҳам оғзаки ва ёзма нутқда “Ҳам илмий, ҳам оммабоп/Қизиқарли ҳаммабоп” услубда баён этишни ўргатади. Шунингдек, ушбу мақолага сарлавҳасида келтирилган: “*Принцип, тамойил, тутум? Соф туркий тутум муҳим!*” талабаларга *тил софлиги, тўғри сўз қўллаш, луғат бойлиги, нутқ маданияти* каби тушунчаларни улар учун жозибали ва тушунарли бўлган усул ва услубда англатади.

Масалан, “Савол бериб қизиқтир/ жавоб топсин мириқиб” усулини қўллаган ҳолда қуйидагича:

Принцип сўзининг ўзбекчасини ким айтади? Деярли ҳамма талабалар бир овоздан “*тамойил*”, дейишади. “*Нотўғри!*” – деб, домла талабаларга “Принцип, тамойил, тутум?-Соф ўзбек сўзи муҳим” қоидасига риоя қилиб, принцип сўзининг ўзбекчаси ҳақида содда ва лўнда, далил ва исботлар билан мароқли тарзда маълумот беради:

Масалан, *принцип* сўзи ўрнида *тамойил* сўзининг қўлланишини асосли деб бўлмайди. *Принцип* атамасининг ўзбекчаси *тамойил* эмас. *Тамойил* араб тилидан ўзлашган сўз бўлиб, ўзбек тилида *тенденция* сўзининг маъносини англатади.

Ҳатто собиқ совет тузумида чоп этилган бир қатор “Ўзбекча – русча луғат”лар (қисқача: ЎРЛ)да ҳам, шунингдек 1981 йилда нашр этилган “Ўзбек тилининг изоҳли луғатида” (қисқача: ЎТИЛ) ҳам *тамойил* сўзига қуйидагича изоҳ берилган:

“ТАМОЙИЛ склонность, уклон; *направление, тенденция*.” [10: 417].

“ТАМОЙИЛ майл, мойиллик; *тенденция*.” [11: 114].

Кўринадик, тамойил сўзининг луғавий маъноси *принцип* сўздан тубдан фарк қилиб, айнан *тенденция* сўзи англатадиган тушунчани билдиради.

Принцип сўзини тамойил билан алмаштиришга бўлган “ўжар” ҳаракатлар рус тилидан ўзлашганлиги яққол сезилиб турган *тенденциянинг* ўзбек нутқида яна ғализ, нотабий тарзда фаол қўлланишига олиб келмоқда, айрим матнларда эса тамойилнинг қайси маънода (принцип маъносидами ёки тенденция?) қўлланганлиги ноаниқ бўлиб қолмоқда, хусусан, интернет ижтимоий тармоқларида ўринсиз фаол қўлланишига олиб келмоқда.

Масалан қиёсланг: “Қадимдан мироб деган касб эгалари бўлган. Уларга сувнинг охиридан уй берилган. Чунки мироб сувни тўғри тақсим қилмаса, сув ўзигача етиб келмайди. Яъни, ўша вақтда ҳам сувни тежашга қаттиқ қаралган. Лекин замон зайли билан бу *тенденция* ўзгарди.” (хабар.уз).

Ушбу матнда рус тилидан ўзлашган тенденциянинг тамойил ўрнида қўлланиши матннинг умумий семантикасидаги уйғунликка путур етказган. Чунки “қадимда мироб деган касб эгалари” яшаган даврларда ўзбек нутқида *тенденция* сўзи қўлланмаган, у вақтларда *тенденция* сўзи ўрнида *тамойил* қўлланган. Сўзимизни исботлаш учун ушбу матндаги камчиликни тузатамиз, яъни “*Алмаштир ва солиштир усулини*” қўллаган ҳолда тенденция сўзини тамойил сўзи билан алмаштирамиз ва икки матнни солиштириб, таҳлил қиламиз. Қиёсланг:

“Қадимдан мироб деган касб эгалари бўлган. Уларга сувнинг охиридан уй берилган. Чунки мироб сувни тўғри тақсим қилмаса, сув ўзигача етиб келмайди. Яъни, ўша вақтда ҳам сувни тежашга қаттиқ қаралган. Лекин замон зайли билан бу *тамойил* ўзгарди.” Ана энди ушбу матндаги барча сўзлар семантикаси матннинг умумий маъноси билан уйғун, мантиқий-изчил боғланди.

Тамойил принцип маъносини айнан англата олмаслиги сабабли ҳам Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа амалдаги қонун ҳужжатларида *принцип* атамаси қолдирилган, *тамойил* билан алмаштирилмаган. Масалан: Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши *принципига* асосланади (11-модда).

Принцип сўзи асосида ясалган бир қатор сўзларни *тамойил* сўзи орқали ифодалаб бўлмайди. Қиёсланг:

Масалан, *принципли, принципсиз, принципиал, принципиаллик* сўзлари англаётган маъно ва маъно нозикларини бугунги кунда тамойил сўзи билан ифодалаб бўлмайди. Қиёсланг: *тамойилли, тамойилсиз, тамойилпал, тамойилпаллик*. Ҳолбуки ушбу сўзлар (*принципли, принципсиз, принципиал, принципиаллик*) маъносини келиб чиқиши соф ўзбекча бўлган *тутум* сўзи иштирокида бемалол, русча маънодошларидан ҳам яхшироқ, аниқроқ ва таъсирлироқ, англатиш мумкин: *принципли – тутумли, принципсиз – тутумсиз, принципиал – тутуми қаттиқ, маҳкам тутум* (қадим ўзбекча сўз ясаздан фойдаланиб, *қаттиқтутум* қўшма сўзини ҳам ишлатса бўлади) *принципиаллик – қаттиқтутумлик, қатъий тутумлик*.

Ушбу сўзларнинг кенг қўлланиш ва ранг-баранг нозик ифода имкониятларига эътибор қаратамиз. Соф ўзбекча *тутум* сўзи принцип атамасининг маъносини тўлиқ

англата олади, лекин русча *принцип* ҳам, арабча тамойил ҳам *тутум* маъносини жуда кўп ҳолларда ифода эта олмайди. Масалан, қиёсланг:

Тутумларинг ор-номус, таълим, миллат, субутлар// Кўрмасин сени ожиз миллат курти – манқуртлар (Бахтиёр Дониёров. Интил халққа тилаб ҳақ)

Эй, дўст!// Ҳар битта оила – жамият ўзи,// Ҳар битта оила – бир давлат ўзи.// Оила ичида не *тутуминг* бор,// Ташда шу аслият – табиат ўзи. (Азим Суюн. Эй, дўст)

“Шайбонихон кўп жиҳатлардан Амир Темур *тутумига* ихлос ва риоя билан қарар, жумладан, саройга олим ва шоирларни, санъат аҳлини тўплаб, ижодга тарғиб-ташвиқ этар эди” [9: 17].

Келтирилган мисолларда *тутум* ўрнида *принцип* ёки *тамойил* сўзларини қўллаб бўлмайди. *Тутумни принципга* ёки *тамойилга* алмаштириш ушбу матнлар умумий маъносининг бузилишига, ифода ғализлигига олиб келади.

Яна қиёсланг: “Адолат ва инсоф ўта муҳим нарсалардир. Аллоҳ таоло мўминларни гарчи ўз зарарларига, ота-оналари ва қариндошлари зарарига бўлса ҳам адолатни қоим қилишга ва тўғри гувоҳлик беришга чақирган. Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг *тутумлари* ҳам шундай эди... Саҳобаларнинг *тутуми* ҳам шундай бўлган.” (Ислом.уз. ижтимоий тармоқдан).

Вазн ўлчаб, юзма-юз/ Тик туришиди узмай кўз.

Асаблар эди таранг/ Тутишиди ўзни аранг.

Аҳвол жуда танг бўлди/ Қаттиқтутум жанг бўлди...

(Бахтиёр Дониёров. “Рингда - рақиб, ҳаётда - дўст”)

Бу ҳолат тамойил сўзининг *тутум* ва принцип сўзларининг маъносини аниқ англата олмаслигини, *принцип* сўзи эса ўзбек тилига тўлиқ ўзлашмаганлигини, унинг асосан термин сифатида фақат битта маънони, ҳеч қандай маъно нозикликларисиз, услубий бўёқсиз, “қуруқ” ифода эта олишидан далолат бериб турибди. Принцип сўзининг “бегоналиги”га ўзбек тили учун хос бўлмаган, аниқроғи тилимиз учун бутунлай ёт бўлган “ц” – ҳарф(товуш)и ҳам “шама” қилиб турибди. “Ц” ҳарфи собиқ мустабид совет тузумининг руслаштириш сиёсати ўлароқ ўзбек тилига рус-кирил алифбосининг қабул қилдирилиши муносабати билан ўтган асрнинг 1940 йилида киритилган эди.

Тутум атамаси соф ўзбекча (қадим туркий) сўз бўлиб, у арабча *тамойил*, русча-байналминал *принципдан* талаффузи, ёзилишининг қулайлиги, қўлланиш имкониятининг кенглиги билан ажралиб туради. Тутумдаги **-ум** аффикси, ушбу сўзнинг қадимий эканлигидан, тилимиздаги унли товушларнинг қадимда уйғун оҳангдошлик (сингармонизм) тутумига тўлиқ бўйсунган даврлардан бизгача етиб келганлигидан далолат беради.

Принцип ўрнида ўзбекча *тутум* бўла туриб, *тамойилни* маҳкам қўллаш ўтган асрнинг 90-йилларида район ўрнида қадим ўзбек(туркий) туман сўзи борлигини била туриб, “Атамақўм қарори вожиб!” деб (атамақўм қарори тил қонуниятлари, жумладан, унинг системавийлиги, ривожланиши, сўз ўзлашиши қонун-қоидалари, *тутумларига* зид равишда қабул қилинган бўлсада), *ноҳияга* ёпишиб қолган тилшуносларнинг илмий етарлича асосланмаган субъектив қарашларини эслатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (REFERENCES)

1. Данияров Б. Х. Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нутқий муносабати, лексикографик тадқиқи. Монография.- Тошкент: “Сано стандарт”, 2019. – Б. 175.
2. Данияров Б.Х. Проблемы лексической синонимии узбекского языка: Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. -Москва: Институт языкознания РАН, 1994. –С.70-91.
3. Данияров Б.Х. Исследование лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном узбекском языке. Автореферат диссертации... канд. филол. н. - Москва: Институт языкознания РАН, 1993.
4. Данияров Б.Х. Dars sifati va jozibadorligini oshirishga zamonaviy yondashuvlar UDK 37.02Ilm-fan, ta’lim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (2024-yil 3-may)/ O’zR OTFIV, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, O’zR FA Yosh olimlar kengashi. –Toshkent: TIPI, 2024. -301 b. Б. 111.
5. Данияров Б.Х. Академик ёзув дарсларида замонавий смартфонлардан самарали фойдаланиш.- Компьютер лингвистикасининг замонавий технологиялари. Вазирлик миқёсидаги илмий-назарий анжумани илмий мақолалари ва тезислари тўплами (2023-йил 14 апрель). –Т.: ЎЗМУ, 2023. – 135- бет.
6. Данияров Б.Х. Современная методика комплексного анализа семантической структуры и функционирования лексических единиц. - Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб.науч.тр. Междунар. Науч. –практ.конф. 25-27 марта 2021 г. Тверь –С.187.
7. Данияров Б.Х. Комплексный анализ семантической структуры и функционирования лексических синонимов. Монография / Б. Х. Данияров. – Ташкент: Издательство Bookmany print, 2022. – 156 с. – С. 120-121.
8. Данияров Б.Х. Jozibali dars – ham qarz, ham farz (zamonaviy dars o‘tishning ayrim tutum va uslublari xususida). - Toshkent: TIPI, 2024 yil, sentabr, 6-bet.
9. Узбекско-русский словарь. Главный редактор: член-корреспондент АН СССР и АН УзССР профессор А.К. Боровков. – Москва, 1959. – С.403.
10. Ўзбекча-русча луғат. С.Ф.Акобиров ва Г.Н.Михайлов тахрири остида.- Тошкент, 1988. – Б.417.
11. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томли. 2- том. -М.: “Рус тили”нашриёти , 1981. - Б.114.